

Олійник Оксана¹

Email: o_oliinyk@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0568-7940><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512406>

Перспективи майбутнього українських вимушених мігрантів у Шотландії

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

У лютому 2022 року військове вторгнення Росії в Україну призвело до масового напливу вимушених переселенців з України до ЄС та інших країн, що відкрило кордони та надало українцям тимчасовий захист, включаючи право на роботу, навчання, житло, фінансову допомогу та медичну допомогу. Уряд Великої Британії вирішив зберегти візові вимоги для українців, застосовуючи підхід, відмінний від країн ЄС, порівняно з попередньою політикою щодо біженців. Були реалізовані дві схеми, які дозволили українським біженцям в'їхати до Великої Британії та прожити три роки (UK Visas and Immigration, Ministry of the Interior, 2022). Однією з них була програма «Домівки для України» (HFUS), також відома як Українська спонсорська програма, яка була запущена 18 березня 2022 року.

Станом на 24 вересня 2024 року до Великої Британії в рамках HFUS прибуло 263 900 українців. На даний момент (26 травня 2025 року) в Шотландії наразі проживає 28 137 українців, які втекли від війни. З них 21 459 спонсоруються урядом Шотландії, а 6 678 живуть зі спонсорами в одному будинку.

Українські вимушені мігранти стурбовані своїм майбутнім: перспектив закінчення війни та повернення до безпечного життя в Україні найближчим часом не очікується, багатьом просто немає куди повертатися – їхній дім залишився на окупованій території або був пошкоджений чи знищений внаслідок воєнних дій противника.

Уряд Великобританії постійно переглядає українські схеми та, де це доречно, взаємодіє з відповідними зацікавленими сторонами, уважно стежачи за розвитком подій в Україні.

Для забезпечення майбутньої впевненості українців, яким надано тимчасовий притулок у Великій Британії за візовими схемами для України, можуть подати заявку на отримання додаткового 18-місячного дозволу на перебування у Великій Британії через схему продовження терміну дії дозволу для України (UPE), прийом заявок на яку розпочався 4 лютого 2025 року.

Зміна правил подальшого перебування українських вимушених мігрантів ще обговорюються в Парламенті, проте вже намітилися такі тенденції до змін міграційної політики Великої Британії (2025–2028):

¹ Кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Надана позитивна оцінка гуманітарних візових програм. Програми, подібні до Ukraine Scheme, отримали схвальну оцінку уряду, який підтвердив свою відданість гуманітарній підтримці. Програма Homes for Ukraine залишатиметься відкритою для нових заявок доти, доки в цьому існує потреба; наразі не визначено ані дати завершення програми, ані кількісних обмежень.

Розширення доступу до курсів англійської мови

З метою підтримки інтеграції іммігрантів та полегшення їхньої соціально-культурної адаптації передбачено покращення доступу до вивчення англійської мови.

Потенційне скорочення 10-річного терміну для отримання ILR (Indefinite Leave to Remain).

Розглядається можливість запровадження системи балів, яка дозволить деяким особам із візами типу Skilled Worker або подібними отримати ILR раніше 10 років. Балами можуть оцінюватися такі фактори, як стабільне працевлаштування в пріоритетних галузях, сплата податків на високому рівні та активна участь у суспільно корисній діяльності.

Основні зміни у візовій категорії Skilled Worker:

Підвищення кваліфікаційних вимог: прийматимуться лише заявники з рівнем RQF 6 або вище (еквівалент бакалавра). Для рівнів RQF 3–5 буде запроваджено обмежений у часі Temporary Shortage Occupation List для критично важливих професій.

Підвищення мовних вимог: мінімальний рівень володіння англійською зросте з B1 до B2.

Зростання зарплатних порогів: очікується підвищення мінімального рівня заробітної плати (точні суми наразі не визначені).

Підвищення фінансових зобов'язань роботодавців: зокрема, збільшення Immigration Skills Charge на 32%.

Скасування Immigration Salary List, що дозволяв працевлаштування за 80% ринкової зарплати.

Зміни щодо студентських та післядипломних віз:

Тривалість перебування за візою Graduate буде скорочено до 18 місяців.

Запроваджено жорсткіший контроль за діяльністю вищих навчальних закладів. Університети, що не дотримуються встановлених стандартів, втратять право на залучення іноземних студентів.

Лібералізація механізму зміни роботодавця для власників Skilled Worker Visa:

Уряд визнає проблему залежності мігрантів від роботодавців, яка створює ризики експлуатації та зловживань. У зв'язку з цим планується спростити процедуру переходу до нового роботодавця для осіб, що перебувають у Великій Британії за візою кваліфікованого працівника.

До 2028 року буде дозволено внутрішній перехід на візу доглядальника (Care Worker Visa) для осіб, які вже перебувають у Великій Британії та мають візи, що надають право на працевлаштування (включно з Ukraine Scheme/UPE). Нові заявки з-за кордону більше не прийматимуться.

Сімейна міграція:

До кінця 2025 року планується оприлюднення нової політики сімейного возз'єднання. Вона передбачає уніфікацію вимог для британських громадян, осіб із ILR та інших категорій заявників.

Розглядається підвищення порогу мінімального доходу для спонсорів сімейної візи (перше підвищення вже відбулося у 2024 році).

Планується законодавче врегулювання виняткових випадків сімейного возз'єднання відповідно до міжнародного права.

Встановлюються нові мовні вимоги для дорослих заявників: рівень A1 при першому поданні, A2 – при продовженні візи, та B2 – при поданні на ILR. Ці вимоги охоплюють сімейні, робочі та інші категорії віз.

Зміни в системі надання притулку:

Прикордонні служби отримують розширені повноваження щодо відмов у в'їзді та спрощеного відхилення заяв на притулок, поданих без достатнього обґрунтування.

Планується посилення заходів проти зловживань системою притулку, особливо у випадках, коли іноземці подають відповідні заяви після завершення терміну дії їхніх віз без істотних змін ситуації у країні походження.

Програми Homes for Ukraine та UPE залишаються чинними й не плануються до закриття.

Довгострокове проживання та громадянство:

Для осіб із візами за системою Points-Based System термін безперервного проживання, необхідний для подачі на ILR, буде збільшено до 10 років.

Більшість із зазначених змін перебувають на стадії обговорення та мають бути затверджені парламентом. Очікується їх поетапне впровадження упродовж 2025–2026 років і надалі.

Щодо *планів українців*, які й досі знаходяться у ситуації невизначеності, слід відмітити, що з кожним роком кількість тих, хто бажає залишитися за кордоном зростає. Діти закінчують школи і вступають до університетів, дорослі знаходять роботу, люди похилого віку вдосконалюють англійську і теж адаптуються до нового життя, інтегруються у нове для них суспільство.

В травні 2025 року інформаційний Телеграм-канал «Опора» провів невеличке опитування щодо подальших планів українських вимушених мігрантів у Великобританії. Звісно, репрезентивність таких опитувань не є достатньо високою, проте, зважаючи на кількість тих, хто взяв участь (4284 чол.), можна уловити тенденції (рис. 1).

Перше, на що хотілося би звернути увагу, це те, що кожен п'ятий не надав конкретну відповідь, але був зацікавлений дізнатися думку інших. Це вказує на актуальність цього питання для учасників опитування.

Далі – сумні цифри. 71 % українців не планують повернення до України навіть тоді, коли це буде безпечно.

Причини – різні. З однієї сторони цьому сприяє поступова інтеграція в суспільство. Але з іншої – українці відчувають страхи, пов'язані із поверненням в Україну навіть після завершення війни.

OPORA: інформаційний канал

1. Чи плануєте ви залишатися у Великобританії?

Анонімне опитування

Рисунок 1. Плани Українських вимушених мігрантів щодо (не)повернення на Батьківщину. (t.me/oporauk)

За даними незалежної дослідницької компанії Factum Group Ukraine в рамках регулярного соціального дослідження YOUкраїна (Factum Group Ukraine, 2023) та United for Ukraine (United for Ukraine, 2024), найбільше українці бояться, що після повернення в Україну зіштовхнуться із такими проблемами, як:

- небезпека, погіршення безпекової ситуації;
- відсутність роботи / погіршення економічної ситуації;
- корупція;
- затягування війни;
- ядерна загроза, підрих ЗАЕС;
- перебої з енергопостачанням;
- руйнування майна / домівки;
- розділення;
- відсутність перспектив;
- невизначеність майбутнього.

Як висновок, розробка програм та ініціатив з підтримки українців у працевлаштуванні, професійній адаптації та соціальній інтеграції є важливим завданням для подальшого розвитку українського суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

1. Візи та імміграція Великої Британії та Міністерство внутрішніх справ (2023) *Сімейна схема України, Спонсорська схема України (Homes for Ukraine) та Візова схема розширення України: дані про прозорість*. Доступно за адресою: <https://www.gov.uk/government/publications/ukraine-family-scheme-application-data/ukraine-family-scheme-and-ukraine-sponsorship-scheme-homes-for-ukraine-visa-data--2#total-ukraine-scheme-visas-issued-to-people-227000>.
2. Готовність українців до повернення додому. Дослідження *United for Ukraine*. Доступно за адресою: https://visitukraine.today/uk/blog/3473/how-many-ukrainians-are-ready-to-return-home-and-under-what-conditions-the-latest-ufu-survey?srsId=AfmBOoo9Nr8WYzScN_dC2RJAuzH1L9WsnOZxaZn3LxAcnegTi6nsDeFo#ci-planuyut-ukrainci-povertatis-dodomu
3. Інформаційний телеграм-канал Опора <https://t.me/oporauk>
4. Оцінка впливу Схеми продовження віз для українців // *Парламент Великобританії. Офіційний сайт*. Доступно за адресою: <https://www.gov.uk/government/publications/statement-of-changes-to-the-immigration-rules-hc-334-26-november-2024/ukraine-permission-extension-scheme-impact-assessment-accessible>
5. Українці за кордоном. Випуск 3. Дослідження незалежної дослідницької компанії *Factum Group Ukraine*. Доступно за адресою: <https://bit.ly/496KoTi>